

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ МУХТАРА АУЭЗОВА

СЕРТИФИКАТ

Настоящий сертификат выдан

Кутлимуротову Алланазару Раззакбердиевичу

кандидату физ.мат.наук, доценту

Чирчикского государственного педагогического института в том, что он в период с 6 декабря по 7 декабря 2021 г.

прочитал цикл лекции (в объеме 18 часов) на тему:

ДОСТАТОЧНЫЕ УСЛОВИЯ ДИФФЕРЕНЦИРУЕМОСТИ. ДИФФЕРЕНЦИАЛ ФУНКЦИИ НЕСКОЛЬКИХ ПЕРЕМЕННЫХ.

В рамках обмена и целях укрепления плодотворных связей между преподавателями, бакалаврами и магистрами
от договора о сотрудничестве между ЧГПИТО и ЮКУ им. М.Ауезова 09.07.2018 года

Декан ВШ «Естественные науки и педагогики»

к.п.н., доцент:

Мадияров Н.К.

Шымкент – 2021

Рег.номер: № _____